

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VI

ECHOES *of* EXPRESSION

A Creative Folio

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

ROMMEL M. ROBIN, MAEd

Teacher II

Talisayan Elementary School, SDO-Leyte

[DOI 10.5281/zenodo.17305417](https://doi.org/10.5281/zenodo.17305417)

Nakagapos-Tanikalang Paraiso

Perlas ng Silangan kung ituri,
Likas na yama'y kapuri-puri.
Minsang pinag-agawa't pinagpasa-pasahan,
Binago ang relihiyon, pinagkaitan ng Karapatan.

Sinakop ng Kastila mahigit tatlong-daan taon,
Apatnapu't walo ng Amerika, tatlong taon naman ng Hapon.
Pinahirapan ang mahal kong Pilipinas,
Ng mga sakim at kampon ni satanas.

Itong bayan ko, malakadenang nasadlak,
Pilipino'y inalipin, sa kamatayan nakatapak.
Nagbuwis ng buhay, mga dakilang bayani,
Rizal, del Pilar, Luna, Bonifacio, Mabini.

Kalayaa'y nakamit, bayan muling nanaig
Umunlad ang ekonomiya, kultrura'y sumigla.
Naging aktibo ang politika, umusbong ang teknolohiya.
Pilipinas kahanga-hanga, paraisong pinagpala.

Subalit ang mundong nilikha ni Bathala
Pinamugaran ng mga ganid at mapagsamantala.
Mga artista't politikong nagsusuot ng maskara,
Sa likod ng isang maamong tupa.

Sa makabagong panahon, laganap ang korapsiyon
Mga gahama'y humahalakhak, mga maralita'y nasasadlak.
Si Kungresman, si Kupitan namamayagpag,
Habang si Huwan de la Cruz nangangalkal ng pagpag.

O, Pilipinas, sinta ko gumising ka!
Kapwa ko Pilipino, bangon na't halina.
Katiwalian puksain, magnanakaw panagutin!
Kamalian iwasto, nasyonalismo isapuso.

Kabataan, kilos, ipagtanggol ang bayan.
Labanan ang mga hayuk sa katungkulan.
Irehas ang lulong, gapusin ang mandurugas,
Sa ganitong paraan liliwanag ang bukas.